

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEBERLANJUTAN
PENANGANAN ECENG GONDOK DI DANAU DUMA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

Oleh :

Abdulhalil Hi. Ibrahim¹, Syaiful Madjid dan Arisandy Sunaryat³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Peran pemerintah Dalam Penanganan Eceng Gondok Di Danau Duma. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, sementara dalam pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri ats tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa, *Pertama*; dalam penanganan eceng gondok di Danau Duma secara umum belum efektif. Hal ini dikarenakan, penanganan yang dilakukan kurang keseriusan dalam pelaksanaan, walaupun sudah melibatkan beberapa Instansi dan Tokoh masyarakat. Tetapi hal ini belum juga dapat diatasi. *Kedua*; penanganan eceng gondok di danau duma terkesaan masih ada masalah. Masalah yang ditemui antara lain yaitu kendala-kendala dalam proses penanganan eceng gondok. Dalam hal ini sehingga penanganan eceng gondok menjadi terhambat.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Penanganan dan Eceng Gondok

^{1, 2,3} Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

PENDAHULUAN

Danau Duma merupakan danau yang berada di Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara dengan panjang 22,56 km dan luas 401,67 ha, yang memiliki aliran air dan badan air cukup banyak, namun keberadaan sarana di atas tidak terawat sebagaimana mestinya badan-badan air dibiarkan tertutup tumbuhan liar seperti eceng gondok. Keberadaan eceng gondok sangat berpengaruh buruk terhadap kondisi perairan di Danau Duma. Eceng gondok (*Eichornia crassipes*) merupakan jenis tumbuhan air yang hidup mengapung. Di beberapa daerah di Indonesia, eceng gondok mempunyai nama lain seperti di daerah Palembang di kenal sebagai Kelipuk, di Lampung di kenal sebagai Ringgak, di Manado di kenal dengan nama Tumpe. Menurut sejarahnya, eceng gondok di temukan pertama kali oleh seorang ilmuwan bernama Carl Friedrich Philip von Martius, seorang ahli Botani berkebangsaan Jerman pada tahun 1824 di Sungai Amazon Brasil (Gerbono, 2005;Thayagajaran, 1984)

Eceng gondok memiliki kecepatan tumbuh yang tinggi sehingga tumbuhan ini dianggap sebagai gulma yang dapat merusak lingkungan perairan. Eceng gondok dengan mudah menyebar melalui saluran air ke badan air lainnya. Pertumbuhan eceng gondok akan semakin baik apabila hidup pada air yang dipenuhi limbah pertanian atau pabrik. Oleh karena itu banyaknya eceng gondok di suatu wilayah sering merupakan indikator tercemarnya wilayah tersebut.

Eceng gondok termaksud dalam kelompok gulma perairan. Tanaman ini memiliki kecepatan berembang biak vegetatif sangat tinggi, terutama di daerah tropis dan subtropis. Akhir-akhir ini perkembangan tumbuhan air eceng gondok di perairan sungai, danau, hingga ke perairan payau sangat pesat. Tanaman liar yang banyak terdapat di sungai atau waduk kerap di pandang sebelah mata oleh sebagian orang. Mereka bahkan menganggap bahwa tanaman tersebut hanya menimbulkan kerugian saja.

Tanaman eceng gondok yang berkembang di Indonesia salah satunya di Danau Duma Galela, berasal dari Brazilia, Amerika Selatan. Pada awalnya eceng gondok merupakan tanaman hias, yang pada tahun 1894 di koleksi Kebun Raya Bogor. Apabila pertumbuhannya terkendali, eceng gondok dapat dimanfaatkan sebagai makanan ternak, membantu menetralkan air yang tercemar dan sebagai pelindung ikan. Eceng gondok berkembang secara liar dan menjadi gulma (tanaman pengganggu). Dalam waktu singkat tanaman ini menyebar dan menutupi sebagian besar rawa, yang mengakibatkan kerugian berbagai pihak. Bagi pemilik keramba, tanaman ini sering masuk ke dalam keramba dan harus sering dibersihkan, jika menutup permukaan air di dalam keramba ikan, maka akan mengurangi pasokan oksigen dalam air dan hal ini berakibat tidak baik terhadap pertumbuhan ikan yang di pelihara. Bagi nelayan, tanaman ini akan sangat mengganggu jalannya perahu dan proses penangkapan ikan dengan cara memancing atupun menjala. Bagi pengelola wisata, jalur perahu wisata akan terhambat dan sering mengganggu putaran baling-baling perahu bermesin. Pemandangan di rawa juga terlihat kotor karena permukaan rawa tertutup hamparan tanaman eceng gondok, sehingga akan mengurangi kenikmatan wisata bagi para wisatawan. Secara umum dampak eceng gondok ini cukup merugikan karena lahan rawa jadi relatif menyusut akibat efek pendangkalan lumpur dari limbah tanaman eceng gondok yang telah mati dan mengalami pembusukan. (Iqmal, 2010).

Permasalahan di atas, menunjukan danau yang ada di Indonesia harus diperhatikan oleh penduduk sekitar maupun pemerintah setempat. Apabila pemanfaatan dan pengolahan danau ini akan memberikan nilai tambah yang maksimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sebaliknya, jika pemanfaatan dan pengolahan danau dilakukan tidak baik maka konsekuensinya akan berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

JENIS PENELITIAN

Dalam penelitian ini, tipe dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu peneliti berusaha memberikan pemahaman secara mendalam tentang obyek yang diteliti serta memberi gambaran yang jelas mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian.

Menurut Lexy J. Maleong (2001:3) Penelitian deskriptif kualitatif yakni sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Yang diarahkan untuk menjelaskan hal-hal atau masalah yang terjadi dan digambarkan sesuai dengan fokus masalah penelitian.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran

Menurut Biddle dan Thomas dalam Soekanto (1982), peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam birokrasi, perilaku pimpinan dalam birokrasi diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain kepada bawahannya.

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya (Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto, 2001 : 268).

Menurut Levinson dalam Soerjono Soekanto (2001 : 269) menyatakan bahwa peranan mencakup tiga :

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan,

- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, &
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

C. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintahan yang dikemukakan oleh Samuel Edwar Finer dalam bukunya Pamudji (1989) bahwa istilah pemerintahan (*government*) memiliki empat arti yaitu:

1. Menunjukkan kegiatan atau proses pemerintah, yaitu melaksanakan kontrol atas pihak lain (*the activity or the process of governing*)
2. Menunjukkan masalah-masalah (*hal ihwal*) Negara dalam mana kegiatan atau proses di atas dijumpai (*state of affair*),
3. Menunjukkan orang-orang (*pejabat-pejabat*) yang dibebani tugas pemerintah (*people charged with the duty of governing*) dan,
4. Menunjukkan cara, metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat (*the manner method of system by which a part tertentu di pemerintah icular society is governing*).

Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan Negara, *Government* dari bahasa Inggris dan *Gouvernement* dari bahasa Perancis yang keduanya berasal dari bahasa Latin, yaitu *Gubernaculum*, yang berarti kemudi, tetapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Pemerintah atau Pemerintahan dan terkadang juga menjadi Penguasa. (Inu Kencana, 2003).

Pemerintahan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan negara menunjukkan adanya perbuatan memerintah badan pemerintahan (institusional), kewenangan pemerintah (*authority*), cara memerintah (*methods*), wilayah pemerintahan (*state, local, district, rural* dan urban) dan sistem (*system*)

pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintahannya bagi kepentingan masyarakat yang adil dan sejahtera. Pemerintahan tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan pemerintah untuk memerintah yang merupakan keharusan untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan tujuan dan cita-cita pemerintahan (Abd Halil Hi. Ibrahim, 2019 & 2020).

Konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep *local government* yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu: *pertama* berarti pemerintah lokal, *kedua* berarti pemerintahan lokal, dan *ketiga* berarti wilayah lokal (Hoessein dalam Hanif, 2007:24). Pemerintah lokal pada pengertian pertama menunjuk pada daerah. Dalam konteks ini, pemerintah lokal atau pemerintah daerah merujuk pada organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah, dalam artian ini di Indonesia menunjuk pada Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua lembaga ini yang menggerakkan kegiatan pemerintahan daerah sehari-hari. Oleh karena itu, kedua lembaga ini dimaknai dengan Pemerintah daerah (*local government atau local authority*).

Pemerintahan lokal pada pengertian kedua menunjuk pada kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam rangk penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan-kegiatan pengaturan. Kegiatan ini merupakan fungsi penting yang pada hakikatnya merupakan fungsi untuk pembuatan kebijakan pemerintah daerah yang dijadikan dasar atau arah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal tersebut sama dengan fungsi pemerintah pusat yang meliputi fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif. Pemerintahan daerah (*local government*) hanya melaksanakan fungsi legislatif dan fungsi eksekutif sedangkan fungsi yudikatif tetap ditangani pemerintah pusat. Fungsi legislatif yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah hakikatnya merupakan fungsi pembuatan kebijakan pemerintahan daerah. Jadi bukan

fungsi legislatif seperti halnya fungsi parlemen di mana dalam konteks Indonesia fungsi ini dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan fungsi yudikatif dipegang oleh badan-badan peradilan (Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan Pengadilan lainnya) Hoessein berpendapat istilah legislatif dan eksekutif juga tidak lazim digunakan pada *local government*. Istilah yang lazim digunakan pada *local government* adalah fungsi pembuatan kebijakan (*policy making function*) dan fungsi pelaksanaan kebijakan (*policy executing function*). Fungsi pembentukan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang dipilih melalui pemilu, sedangkan fungsi pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang diangkat/birokrat lokal (Hoessein dalam Hanif, 2007:24).

Pemerintahan lokal pada pengertian ketiga menunjuk pada wilayah pemerintahan atau daerah otonom dalam konteks Indonesia Daerah otonom adalah daerah yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Hak mengatur ini diwujudkan dengan pembuatan peraturan daerah yang pada intinya merupakan kebijakan umum pemerintahan daerah sedang hak untuk mengurus rumah tangga daerah diwujudkan dalam implementasi peraturan daerah berupa kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat. organisasi/badan/ lembaga yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahan.

Pemerintahan Daerah atau di Negara-negara Barat dikenal dengan *Local Government* dalam penyelenggaraannya didasarkan pada konsep-konsep, seperti Asas, Sistem dan Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah, serta Tujuan Pemerintahan Daerah. Konsep-konsep ini demikian pentingnya dan merupakan elemen dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

HASIL PENELITIAN

A. Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Eceng Gondok di Danau Duma Kab. Halmahera Utara

Peran pemerintah dalam penanganan eceng gondok di Danau Duma sangat penting untuk melindungi suatu wilayah yang saat ini menjadi salah satu masalah besar di perairan danau duma, karena tanaman eceng gondok yang sangat banyak menimbulkan masalah bagi masyarakat yang tinggal di pinggiran danau duma, hal ini dikarenakan sebagian masyarakat yang berada di pinggiran danau melakukan aktivitas mereka sebagai nelayan dan pengusaha rumah makan di perairan danau duma, akan tetapi hal ini selalu memperlambat aktivitas masyarakat karena sering terganggu dengan begitu banyaknya tumbuhan eceng gondok yang menyelimuti perairan danau duma.

Saat ini eceng gondok menjadi masalah besar di perairan Danau Duma, selain menghambat aktivitas masyarakat, tumbuhan eceng gondok telah menjadi penyebab pencemaran lingkungan di perairan danau duma galela, maka dari itu peran pemerintah dalam penanganan eceng gondok ini sangat penting untuk memudahkan kegiatan aktivitas masyarakat sehari-hari di perairan danau duma.

Eceng gondok yang berada di Danau Duma merupakan tanaman yang termaksud dalam kelompok gulma perairan. Tanaman ini memiliki kecepatan berkembang biak yang vegetatif sangat tinggi, terutama di daerah tropis. Akhir-akhir ini perkembangan tumbuhan air eceng gondok di perairan danau duma sangat pesat sehingga masyarakat menganggap bahwa tanaman ini hanya menimbulkan masalah di perairan danau duma, hal ini menunjukkan bahwa penanganan eceng gondok harus lebih diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Saat ini penanganan eceng gondok di danau duma telah di tangani oleh instansi Dinas Lingkungan Hidup (DLH), tetapi penanganan yang dilakukan selama ini yang terlihat belum terlalu maksimal. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil Observasi hingga sampai pada proses pengambilan

data oleh peneliti selama dilokasi penelitian. Satu diantaranya adalah soal kurang efektif yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam masalah penanganan eceng gondok yang ada di danau duma galela. Oleh karena itu masalah ini dapat mengakibatkan kesenjangan tata kelola pemerintah daerah untuk mengawal prioritas program kerja yang nantinya akan dilaksanakan dalam tahap keberlanjutan penanganan eceng gondok di danau duma galela.

Kegiatan penanganan Dinas Lingkungan Hidup sangat penting peranannya untuk dilakukan karena melalui penanganan tentunya jenis-jenis program kegiatan penanganan dari Dinas Lingkungan Hidup dapat disusun dalam rencana program kerja Dinas Lingkungan Hidup, berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa program kerja Dinas Lingkungan Hidup untuk penanganan kedepannya akan lebih Efektif lagi dalam melakukan penanganan tersebut.

Ada beberapa program kerja yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Utara dalam penanganan eceng gondok, baik itu yang program kegiatan yang sifatnya fisik maupun program kegiatan sifatnya non fisik. Penanganan eceng gondok yang bersifat fisik seperti dengan melakukan pengangkatan eceng gondok di Danau Duma secara manual, dengan menggunakan peralatan tradisional seadanya saja, sedangkan penanganan eceng gondok yang sifatnya non fisik seperti melakukan penanganan dengan menggunakan alat berat.

Penanganan eceng gondok di Danau Duma saat ini juga menjadi pusat perhatian bagi pemerintah pusat, hal ini dikarenakan populasi tumbuhan eceng gondok yang sangat banyak. Penanganan eceng gondok yang saat ini dilakukan Dinas Lingkungan Hidup selama ini di danau duma masih belum memiliki perkembangan, hal dikarenakan begitu banyaknya tumbuhan ini sehingga proses penanganan selalu memiliki hambatan dan sampai saat ini proses penanganan belum maksimal.

B. Kendala-Kendala Dalam Penanganan Eceng Gondok

Penanganan eceng gondok di Danau Duma merupakan salah satu tujuan utama oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan tugas pokok sebagai Instansi yang peranannya sebagai tata kelola lingkungan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) hal ini menjadi dasar pijakan regulasi dalam tugas pokok yang dilakukan DLH.

Penanganan eceng gondok ini sangat penting karna melindungi suatu wilayah dengan ekosistem perairan danau dari pencemaran lingkungan, hal ini dikarenakan tanaman eceng gondok adalah salah satu tanaman yang telah menjadi kategori tanaman gulma perairan. Tanaman ini memiliki dampak yang besar terhadap perairan yang dipenuhi tumbuhan eceng gondok ini karna tanaman ini dapat mengakibatkan meluapnya air karna tumbuhan yang busuk masuk kedalam air dan membuat dasar air menjadi naik yang mengakibatkan meluapnya air. Maka dari itu perlu adanya penanganan yang lebih serius oleh pemerintah daerah agar dapat mengurangi dampak akan akan terjadi di perairan danau Duma.

Dalam penanganan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan selama ini belum memiliki perkembangan. Hal ini dikarenakan dalam proses penanganan eceng gondok ditemui beberapa kendala-kendala yang mengakibatkan memperlambat proses penanganan di danau duma. Dalam hal ini kendala-kendala yang ditemui dalam penanganan eceng gondok di Danau Duma Kabupaten Halmahera Utara seperti :

- a. Faktor anggaran,
- b. Kurangnya fasilitas yang dilakukan dalam proses penanganan,
- c. Kesadaran yang kurang dari masyarakat sekitar,
- d. Kurang efektifnya program kerja

Faktor-faktor inilah yang menjadi penghambat dalam proses penanganan eceng gondok di danau duma, dalam hal ini

penanganan eceng gondok menjadi kurang efektif yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan hidup. Karena begitu banyaknya kendala yang didapat dalam penanganan eceng gondok ini sehingga program yang dilakukan dalam penanganan eceng gondok ini belum mengalami peningkatan.

Penanganan yang kurang efektif dikarenakan kendala yang didapat dalam proses penanganan dilakukan. kendala sebagai segala sesuatu yang menghambat suatu sistem untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi. Penanganan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup memiliki kendala-kendala sehingga program penanganan yang dilakukan sampai saat ini belum adanya perkembangan. Hal ini mengakibatkan tertundanya program penanganan yang dilakukan dinas lingkungan hidup saat ini karna masalah hambatan yang cukup memprihatinkan baik dalam faktor anggaran maupun faktor efektivitas dalam program yang dilakukan.

Kendala merupakan hambatan yang terjadi dalam suatu aktivitas program. Dalam hal ini proses yang dilakukan untuk program kegiatan penanganan ini menjadi kurang maksimal. Salah satu kendala yang menjadi penghambat proses penanganan ialah dari faktor fasilitas, maka dari itu dalam penanganan berkelanjutan yang akan dilakukan pemerintah pusat telah menyiapkan beberapa fasilitas yang akan digunakan dalam proses penanganan ini.

Program penanganan berkelanjutan yang saat ini ditangani oleh pemerintah pusat merupakan peranan yang sangat penting guna menyelesaikan masalah yang terjadi di danau duma. Dalam penanganan yang akan ditangani oleh pemerintah pusat saat ini telah memiliki beberapa fasilitas yang akan dilakukan dalam penanganan eceng gondok nantinya.

KESIMPULAN

1. Peran pemerintah dalam melakukan berbagai bentuk tanggung jawab sosial dalam pengelolaan lingkungan sesuai dengan UU No 32 Tahun 2009 tentang “Perlingdungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” sangat penting dalam mewujudkan tujuan mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas di lingkungan sehari-sehari, dalam permasalahan yang terjadi di danau Duma, maka pemerintah memutuskan untuk melakukan penanganan yang berkelanjutan di Danau Duma.
2. Dalam upaya melakukan penanganan di danau Duma, pemerintah telah melakukan satu tindakan untuk mengatasi masalah eceng gondok dengan melakukan program penanganan yang berkelanjutan guna mencapai tujuan yang ingin dicapai.

SARAN

1. Dalam melakukan penanganan eceng gondok di danau Duma hendaklah lebih efektif lagi dalam program kerja penanganan yang dilakukan agar masalah eceng gondok ini dapat terselesaikan sehingga memudahkan aktivitas masyarakat di perairan danau Duma.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan atau dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menjalankan program penanganan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di danau Duma.

DAFTAR PUSTAKA

- IBRAHIM, Halil Abd Hi; TJAHA, Supriatna. Epistemologi Pemerintahan, Paradigma Manajemen, Birokrasi Dan Kebijakan Publik. *Yogyakarta: Penerbit Gramasurya*, 2019.
- Hoessein dalam Hanif, 2007. *Pengertian Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, Jakarta.
- Inu Kencana Syafii'ie, 2003, *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung
- Maleong J. Lexy, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, PT. Bandung, Remaja Rosdakarya, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1982.
- _____ 2001 : *Pengantar Sosiologi*. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta